

FUQAROLIK HUQUQIDA RENTA SHARTNOMASI

Esanova Shohina Ibot qizi

Termiz davlat universiteti (TerDU) yurudik fakulteti
(Yurisprudensiya yo'nalishi) 2-bosqich talabasi.

Allayarova Muattar Choriyorovna

Termiz davlat universiteti Yuridik fakulteti
Fuqarolik huquqi va fuqarolik protsessi o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11116093>

Annotatsiya. Ushbu maqolada renta shartnomasining qo'llanilishi, Fuqarolik huquqida renta shartnomasi tushunchalari, jahon tajribasi, Renta shartnomasining shakllari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Majburiyatning o'ziga xos turi, sug'urta, garov, ijara shartnomasi, mulk solig'i, Amerikada renta shartnomasi.

CIVIL LAW ANNUITY AGREEMENT

Abstract. This article describes the application of the rent contract, the concepts of the rent contract in civil law, world experience, and the forms of the rent contract.

Key words: Specific type of obligation, insurance, mortgage, lease agreement, property tax, rent agreement in America.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РЕНТАБЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР

Аннотация. В статье рассмотрено использование договора ренты, понятия договора ренты в гражданском праве, мировой опыт, формы договора ренты.

Ключевые слова: Конкретный вид обязательства, страхование, ипотека, договор аренды, налог на имущество, договор аренды в Америке.

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi 512-moddasida keltirib o'tilgan majburiyatni ta'minlashning o'ziga xos turi bu renta shartnomasidir.

Renta shartnomasiga muvofiq bir taraf (renta oluvchi) ko'chmas yoki ko'char mol-mulkni boshqa tarafga (renta to'lovchiga) mulk qilib beradi, renta to'lovchi esa olingan mol-mulk o'rniga renta oluvchiga vaqti-vaqti bilan belgilangan pul summasi yoki uni ta'minlash uchun boshqa shaklda mablag' berish tarzida renta to'lash majburiyatini oladi. Renta shartnomasiga muvofiq rentani muddatsiz (doimiy renta) yoki renta oluvchi hayot bo'lgan muddat mobaynida to'lash (umrbod renta) majburiyatini belgilashga yo'l qo'yiladi. Umrbod renta fuqaroni o'z qaramog'iga olgan holda umrbod ta'minlash sharti bilan belgilanishi mumkin. Renta majburiyatni o'ziga xos turi bo'lib, o'rta asrlarda yevropada keng qo'llanilgan shartnoma konstruksiyalardan biri

hisoblanadi. Mazkur shartnomaning mazmuni, biror bir sababga ko'ra, o'z mol-mulkini shaxsan muomalada bo'lishi ta'minlash yoxud ijara, trast shartnomalari va shular orqali oqilona foydalana olmaydigan yoki bunga imkoni bo'lmagan yoxud buni xohlamaydigan mulkdorlar foydalanadilar.

Renta mulk huquqini bir shaxsdan boshqa shaxsga o'tishini ta'minlovchi shartnomadir.

Amerik olimlarning ta'kidlashicha bugungi kunda Amerikada uy narxlarining haddan ziyod yuqoriligi sababli ko'pchilik aholi ijarada turgandan renta shartnomasini afzal ko'rishmoqda. Bu tajriba nafaqat Amerikada balki boshqa ko'pgina Yevropa davlatlarida ham kuzatiladi. Ammo biz afzal deb bilayotgan renta shartnomasi ham o'z navbatida bir qancha kamchilik va afzalliklarga ega. Biz uy-joyni renta qilib olayotganimizda qulay tomonlarini ko'ramiz masalan, oldindan to'lovlarning kamligi, mulk solig'i yo'qligi, ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatishni qoplash uchun javobgar emasligi, rentani rasmiylashtirgan zahotiyoq mulk huquqining to'ladan kam bo'lgan holatda o'tishi va yana bir qancha afzallik tomonlari bor. Ammo bu afzalliklarning albatta kamchilik tomonlari ham bor. Hammaga ma'lumki, renta shartnomasida mulk huquqi renta to'lovchiga o'tsada biroq baribir bu mol-mulk garov sifatida turgan hisoblanadi.

Agar unga ziyon yetkazilgan yoki noo'rin maqsadlarda foydalaniladigan bo'lsa yetkazilgan zararni qoplashi yoxud garov uchun sug'urta qilib qo'yilishi lozim, ya'ni sizni chiqarib yuborish ehtimoli butunlay yo'q emas. Bundan tashqari AQSHda uy hayvonlariga ham ayrim cheklovlar o'rnatilgan. Ular faqatgina shartnomada keltirib o'tilgan hayvonlarni boqishlari mumkin bo'ladi.

Shuningdek yana bir kamchiligi shundaki, agar shartnomada boshqacha hol nazarda tutilmagan bo'lsa, eng ish haqining miqdori oshib borgani sari renta to'lovi narxi ham oshib boraveradi. Albatta, bu kamchiliklar shaxsning turmush tarziga, moliyaviy ahvoriga, oylik ijara haqini to'lashga qodirligi, ishlayotgan yoki nafaqada ekanligiga bog'liq.

Hozirgi kunda bizning mamlakatimizda renta shartnomasi ommalashmagan sababi kamchiliklarni bartaraf qilish anchagina muammoli. Ammo bizda garchi renta shartnomasiga o'xshamasada "ijaraga shartnomasi" juda keng ommalashgan. Afsuski ijara shartnomasini ko'pgina jahon olimlari yoqlashmagan. Chunki agar siz mulkni ijaraga olayotgan bo'lsangiz, siz o'z shaxsiy kapitalingizni yarata olmaysiz. Bu sizning uyingiz bo'ladi, lekin u sizning mulkingiz bo'lmaydi. Ko'chmas mulkni ijaraga olishda soliq imtiyozlari yo'q. Siz uy egasining roziligisiz uyingiz yoki kvartirangizga hech qanday o'zgartirish kirita olmaysiz. Savol yuzaga kelishi mumkin? Renta huquqidan kimlar foydalana olishga haqli degan. Rentani olivchi sifatida faqat fuqarolar va notijorat tashkilotlar ishtirok etadi. Shuningdek qonun hujjatlarida renta to'lovchi sifatida qatnashayotgan shaxslarga nisbatan cheklovlar o'rnatilmaydi. Renta to'lovchi sifatida fuqarolar hamda ta'sis hujjatlarida bunday faoliyat bilan shug'ullanishga ta'qiq qo'yilmagan har

qanday turdagi tashkilotlar qatnashishi mumkin. Renta shartnomasi ham oldi-sotdi, ayirboshlash, hadya shartnomalari kabi mol-mulkni begonalashtirishga qaratilgan shartnomadir. Biroq oldi-sotdi, ayirboshlash shartnomalarida haq to'langandan so'ng shartnoma funksiyasi ishga tushsa, rentada aksincha mol-mulk begonalashtirilayotganda uning qiymati oldindan ma'lum bo'lmaydi chunki shartnoma muddati noma'lum bo'ladi. Muddat shakli jihatdan renta shartnomasi ikki turga bo'linadi. Doimiy renta umrbod renta shartnomasi. Aslini olganda biz renta shartnomasini rivojlangan xorijiy mamlakatlarda turli ko'rinishda ko'rishimiz mumkin. Masalan, yuk mashinalarini, yengil avtomobil hatto bayram liboslarini ham renta shartnomasi orqali foydalanishga topshirish mumkin. O'zbekistonda renta shartnomasini amalga oshirish relterlik firmalariga topshirilgan. Asosan uy-joy va ko'chmas mulklarga nisbatan qo'llaniladi. Bizning qonunchiligimizda esa quyidagicha keltirib o'tilgan.

Fuqarolik Kodeksi 513-moddasiga muvofiq renta shartnomasi notarial tasdiqlanishi, ko'chmas mol-mulkni renta to'lash sharti bilan boshqa shaxsga berishni nazarda tutadigan shartnoma esa bundan tashqari davlat ro'yxatidan ham o'tkazilishi lozim.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi-T.:''Toshkent''.261-262-betlar.
2. Topildiyev V.R.Fuqarolik huquqi darslik.T.:''Toshkent''.2022.407-426-betlar.
3. Oqyulov O.Fuqarolik huquqi darslik.T.:''Toshkent''.2019.85-86-87-betlar.

INTERNET ADABIYOTLAR

4. <https://lex.uz/docs/-180552>
5. <https://www.animalsave.org/helpful>
6. <https://www.rightmove.co.uk/property-to-rent.html>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH